

##https://sujaalsharq-sa.com/##

##https://sujaalsharq-sa.com/##

فيلكتل تامداخا

لمعملل تامداخا! ثحب ال ن دي زم ال ؟ كبتك م وأ ك لزنم لقثلاب ةري دجو ةقوثوم ةمداخا إ ةجاحب تنأ له إ ل ةي ن ي بل فل ن م . تايس نجل ا عي م ج ن م نوت أي مهف ، ك ل ذ ن م رثك أ ل او ، ةك لمم ل ا ءا ح ن ا عي م ج ي ف حاتم في ظنن ت ل ا ت ا ج ا ي ت ح ا ي ف ة د ع ا س م ل ل ت ا د ع ت س م ل ا ت ا م د ا خ ل ا ن م ة ع و ن ت م ة ع و م ج م ك ا ن ه ، ةي ب ر غ م ل ا إ ل ةي د ن ه ل ا تايس نجل ا عي م ج ن م م ا ه م ي ف ت ا م د ا خ ل ا في ظو ت د ئ ا و ف ش ق ا ن ن س ، ا ذ ه ة ن و د م ل ا ر و ش ن م ي ف . ك ب ة ص ا خ ل ا ! ءا ر ل ا ن م ا م ل ا ع ك ل م د ق ن ا ن ع د و ي خ ر ت س ا و س ل ج ا ا ذ ل . ك ت ا ي ح ل ي ه س ت م ه ن ك م ي ف ي ك و

ةك لمم ل ا ءا ح ن ا عي م ج ي ف فيلكتل تامداخا

ةك لمم ل ا ءا ح ن ا عي م ج ي ف لمعملل تامداخا ك ا ن ه ، ةئ د ا ه ةي ح ا ض ي ف و ا ة ب خ ا ص ة ن ي د م ي ف ش ي ع ت ت ن ك ا و س ، م ظ ن م و في ظ ن ل ز ن م ي ل ع ط ا ف ح ل ا ط و غ ض ن م في ف ي ف خ ت ل ا ي ف ن و ف ر ت ح م ل ا ن و ف ظ ن م ل ا ء ا ل و ه د ع ا س ي ن ا ن ك م ي ، ك ئ ا ب ح ا ع م ت ق و ل ا ء ا ض ق و ا لمعملل ا ي ل ع ز ي ك ر ت ل ل ت ق و ل ا ن م د ي ز م ل ا ك ل ح ي ت ي ا م م .

ة ح س م م ل ا ن م . ة م ز ا ل ل ا في ظ ن ت ل ا ت ا م ز ل ت س م عي م ج ب ة ز ه ج م ي ت ا ت ا ه ن ا م ا ه م ل ا ي ف ت ا م د ا خ ل ا في ظو ت ا ي ا ز م ن م ف ئ ا ط و ب ع ص ا ع م ل م ا ع ت ل ل م ز ل ي ا م ل ك ا ر ب خ ل ا ء ا ل و ه ك ل ت م ي ، ة ص ص خ ت م ل ا ت ا ف ظ ن م ل ا إ ل س ن ا ك م ل ا إ ل في ظ ن ت ل ا .

ق ي م ع ل ا في ظ ن ت ل ا د ر ج م ل و ا ي ع و ب س ا س ا س ا ي ل ع ة د ع ا س م ل ا إ ل ة ج ا ح ب ت ن ك ا و س . ا ه ت ن و ر م ي ه ي ر خ ا ة ز ي م ي ل ع ا ن ب م ه ت ا م د خ ص ي ص خ ت ر ا ي خ ا ض ي ا ك ي د ل . ك ت ا ج ا ي ت ح ا ة ي ب ل ت م ا ه م ل ا ي ف ت a م د a خ l l ن ك م ي ، ة د ح ا و ة ر م ل م ا م ت ه ا ل ا ب ل ط ت ت ة د د ح م م ا ه م و ا ف ر غ .

ن ف ع ل ا و ر ا ب غ ل ا ل ث م ة ل م ت ح م ل ا ة ي ح ص ل ا ر ط ا خ م ل ا ب ن ج ت ي ن ع ي ة م د ا خ ر ا ج ئ ت س ا ن ا ف ، ك ل ذ ي ل ة ف ا ض ا ل ا ب في ظ ن ت ت ا س ل ج ا ر ج ا ل ل ا ل خ ن م . ي ر خ ا ل ا ي س ف ن ت ل ا ز ا ه ج ل ل ك ا ش م و ة ي س ا س ح ل ا ب ب س ي ن ا ن ك م ي ي ذ ل ا ن م ة ي ل ا خ ك ت ح ا س م ن و ك ت س ، ه ن و ل ع ف ي ا م ن و ف ر ع ي ن ي ذ ل ا ن ي ف ر ت ح م ل ا ة ف ا ظ ن ل ا ل ا م ع ل ب ق ن م ة م ط ت ن م ة ي س ا س ح ل ل ة ب ب س م ل ا د ا و م ل a و ة ر ا ض ل a ا ي ر ي ت ك ب ل a .

ن م ا د ي ز م في ظ ن ت ل a ل ث م ة ي ل ز ن م ل a ل ا م ع ا ل ل ة ي ج ر ا خ ر د ا ص م ب ة ن ا ع ت س a l a ك ل ح ي ت ي ، ك ل ذ ي ل ة ف ا ض ا ل a ب ة س ر a م م و ا ة ر س a ل a د a ر ف a ع م ع ت م ت ق و ا ض ق ك ل ذ ن ا ك ا و س - ة ي م ه ا ر ث ك a ل a ء ا ي ش a ل a ي ل ع ز ي ك ر ت l l ت ق و l a ر و ع ش l a ن م ة د ش ب ا ه ي l l ن و ج ا ت ح ي ي ت l a ءا ر l l د a ر f a l l م a ه م l a ي ف t a m d a x l a ر ف و ت . ل م ع l a ج ر a خ t a y a w e l a م a ع l a ر a د م ي ل ع ة د ي د ج و ة ف ي ظ ن و د ب ت ل ز a n م l a ي ل ع ط a f ح l a ع م ة ي م و ي l a ت a y l o و s م l a ن م ق a ه ر l a ب .

تايس نجل ا عي م ج ن م با د ت ن ا ت ا م د ا خ

ك ت ف ا ق ث م ه ف ي و ك ت غ ل ث د ح ت ي ص خ ش ن ع ث ح ب ت ت ن ك ا ذ ا ة ص ا خ ، ة ق ا ش ة م ه م ي ف ة م د ا خ ن ي ي ع ت ن و ك ي د ق . ة ر س ا ي ا ت a ج a ي t ح a ب س a ن ت l م l a ع l a ءا ح ن a عي م ج ن م ت a m d a x ك a ن ه ، ط ح l a ن س ح l .

ي ف ة ر ه a م a ب و ر o ا ن م ة م د a خ و a ة ي د ي ل ق ت l a ق a ب ط a l a ي ه ط ي ف ة ر ب خ a ه ي د l a ي س a ن م ة م د a خ ل ا ض ف ت ت ن ك a و س a م م ، ة ق a ل ط ب t a غ l ة د ع t a m d a x l a ض ع ب ث د ح ت ت د ق . ة ح ا ت م ت a ر a ي خ ك a ن ه ف ، ة ء a ف ك ب في ظ ن ت l a و مي ظ ن ت l a ت . ت a غ l l a ة د د ع ت م R s a l l ا ز a ت م م ا ر a ي خ a ه ل ع ج ي .

ىلإ ةديرف رظن تاهجوو تاراهم بلجت نأ نكمي اهنأ يف رخآ دلل نم ةمداخ فيظوت ايازم ىدحإ لثمتت
وأ ةنتسبال تاي نقت يف ةربخب ةيبونجل الكيرم نأ نم ةمداخ عتمتت دق ، لاثملا ليبس ىلع .ك.ك.لزنم
ه.ه.لعل تدتعا امع فلتخت يتل لافطألا ةياعر.

يلودلا فيظوتلا يف ةربخ اهيدل ةلاك وعم لمعلا مهملا نم ، ةنيعم ةيسنج نم ةمداخ نع ثحبل دنع
حاجن ىلع رثؤت نأ نكمي يتل ةيفاقثلا تافالخال او ةريشأتلا تابلطتمب ةفرعم مهيدل نوكتيس
لمعلا ةقالع.

دئاوفلا نم ديدعلا كانه نأ ركذت ، تايسنجل ايمج نييعتل ةمداخ نييعت يف ريكفتلا دنع ، راصتخاب
دعاسي نأ نكمي .ةعونتملا رظنلا تاهجوو تاراهملا [□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□](#) ك لذ يف امب
كترسأ تاجايتحال يل لاثملا قباطتلا ىلع روثعلال يف حاجنلا نامض يف ةربخ تاذ ةلاك وعم لمعلا

لمعلا تامداخ رفون !انتلاك و نم دعبا رظنت ال ؟كم ماهمب مايقلل ةقثلاب تاريديج تامداخ نع ثحبت له
انقيرف .لافطألا ةياعر وأ يهطلا وأ فيظنتلا يف ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك ءاوس ، ةكلمملا احانأ عيمج يف
ةءافكو ةسالسب كترسأ ةرادإ نامضل سر كم ةرهمل نيي نهملا نم

تنك ءاوس .تايسنجل فلتخم نم تامداخ مدقن اننأ يه انيدل تامداخل ةمدخل ةديرفلا تازيملا ىدحإ
انيدلف ، ك لزنم يف ةفلتخم تافاقث ةبرجت يف ةطاسبب بغرت وأ مأل ك تغل ثدحتت ةمداخ لصف
ك تاجايتحاي بلت ةرفوتم ةمداخ أمئاد كانه نوكتس هنأ عونتملا انرايتخا نمضي .كل لثمألا رايل
ةصاخلا

ةمدخ مديقتب نومزتلم مهنأ .مهصصخت تالاجم يف ةربخ يوذو آيلاع آب يردت نيبردم انتامداخ
رابغلا فيظنت لثم ةيساسألا يلزنملا ريبدتلا ماهم نم .كتاعقوت عيمج ةيبلتو ةيئانثتسا
كلذ لك عم لماعتلا انتامداخل نكمي ، تابجولا دادعإو ليلسغلا لثم آديقت رثكألا ماهملا ىلإ سنكلاو
ةلوهسب

ىلإ بهذن ببسلا اذهل .اهب قوثلولا كنكمي ةعمسلا ةنسخ ةمداخ ةمدخ ىلع روثعلا ةيمهأ ىدم مهفتن نحن
، انعم .ةيئانثتسا لىل ةيادبلا نم لىل وألا ةجردل نم ةياعر ىلع انئالمع نم ليمع لك لوصح نامضل دودحل دعبا
ةنيما ديأ يف ك لزنم نأل نئمطت نأ كنكمي

ةمداخل تامدخ ىلإ ةفاضل اب ةزاتمم ءالمع ةمدخ مديقتل انسفنأب رخفن نحن ، Maids For Assignment يف
!لهسأ كتايح لعج يف كتدعاسم اننكمي فيك لوح ديزملا ةفرعمل مويلا انب لصتا .ةدوخل ةيلاع